

ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НАУКЕ ОБ ОСНОВАХ ТЕХНИКИ ПЕНИЯ.

Старший преподаватель

Рамазанова Угиллой Холмуродовна

Бухарский Государственного Университета
кафедры Музыкальное исполнение и культуры

oramazonova@gmail.com

студент группы 12-1 вокал 20

Давронова Мафтуна Бахадировна

АННОТАЦИЯ: В этой статье обсуждается, что музыкальное искусство, которое высоко определяется как «дар души, есть пища души», определяется как духовный фактор, объединяющий нации и народы и приносящий мир. сердцам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: певец, техника, певческая техника, музыка, музыкальное искусство.

Внимание, уделяемое искусству в Узбекистане, как и любой другой области, и, как следствие, развитие и совершенствование этого искусства, радует представителей отрасли. Значительно поднялось, выросло и развилось музыкальное искусство нового направления, соответствующего мировым стандартам. На данный момент, если учесть, что формируется новое поколение педагогов, можно сказать, что музыкальное искусство в Узбекистане поднимается на новый качественный уровень. Реализация образовательных программ в Узбекистане осуществляется на основе определенной концепции, которая разработана и утверждена – государственных образовательных стандартов, учебная программа реализуется на основе стандартов, а также систематизируется и совершенствуется в музыкальном образовании. как и во всех сферах. Человеческий голос очень важен в мире музыкальных звуков. Как пример развития духовности человека, богатства культуры и уникального искусства Узбекистана, статуса и мест, удивительна всеобъемлющая история такой замечательной страны, ее место и значение сегодня, с древнейших времен и до наших дней!

В древности музыкальное искусство, которое высоко определялось как «дар души, есть пища души», издревле описывалось как духовный фактор, объединяющий нации и народы и приносящий мир в сердца. История нашей национальной музыки уходит в далекое прошлое. Изображения музыкантов с инструментами в руках на памятниках, найденных при археологических раскопках, свидетельствуют о древности нашего музыкального искусства.

Процесс формирования вокально-технических навыков хормейстеров в науке об основах техники пения. Совершенствование вокально-технического мастерства хормейстеров по предмету «Основы техники пения», содержанию техники пения и учебной деятельности. Цель науки

технология организации разработки научно-основная, методическая и модульная.

Задачи науки заключаются в следующем:

1. Анализ процесса исторического зарождения певческой школы по специальности дирижирование (хоровое дирижирование).
2. Изучить содержание основ техники пения.

3. Разработка оптимальных способов обучения путем изучения содержания самостоятельного обучения основам методики пения.

4. Разработка системы учебных модулей для освоения основ техники пения и раскрытия ее теоретической и практической значимости.

В связи с тем, что по предмету «Основы методики пения» по направлению хоровое дирижирование не разработан электронный учебный модуль, он послужит помощником для наших юных певцов благодаря научно-творческому подходу к данному учебному пособию.

1. Процесс обучения стилям пения с помощью инновационных технологий в области науки основ техники пения предоставляет широкие возможности для более глубокого усвоения содержания.

2. Оптимальные способы обучения основам техники пения с помощью современных технологий, правильное их использование позволяет иметь полную информацию в освоении предмета.

3. Разработана первая модульная система освоения основ техники пения, которая служит раскрытию теоретического и практического значения науки. Теоретическое и практическое значение науки:

- теоретически проанализирован и проанализирован процесс исторического зарождения певческой школы, внедрения основных стилей вокально-хорового мастерства, дополнения певческих навыков знанием теории и стиля пения, обеспечения исполнительской культуры хоровых коллективов на профессиональном уровне и практически; в науке об основах техники пения роль будущих хормейстеров в совершенствовании своего вокального мастерства определялась путем анализа стилей пения. Содержание, форма, методы и педагогико-психологические особенности совершенствования исполнительского мастерства певцов определялись в процессе самостоятельного обучения основам певческой техники. Обучение основам методики пения, как текст лекций при организации занятий в образовательных учреждениях, а также воспитательные, эстетические, нравственные и духовно-воспитательные работы по пению в образовательных учреждениях. Материалы исследования могут быть широко использованы в процессе обучения. собираемся и организуем концертные выступления.

Список использованной литературы:

1. Ф.Мамадалиев. “Миллий мусика ижрочиличи масалалари” 2001 й.10-11 бетлар.
2. Nazarov D. “O‘ZBEK MUMTOZ MUSIQASI XONANDALIK SAN’ATIDA USTOZ –SHOGIRD AN’ANALARINING RIVOJLANISH JARAYONLARI” Journal of AdvancedResearch and Stability Volume: 02 Issue: 03| 2022ISSN: 2181-2608www.sciencebox.uz/82;
3. Holmurodovna R. U. I., Oqila S. Makom art is a priority in the musical culture of Uzbekistan //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 2 (47). – С. 87-88.
4. Kholmuradovna R. U., Obidovna R. M. Social norms, sanctions and personality //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 115-118.
5. Рамазонова У. Х., Сайфуллаева О. М. Развитие чувства ритма у детей //Проблемы науки. – 2021. – №. 1 (60). – С. 49-51.
6. Ramazonova U. X., Esanova M. J. An’anaviy xonandalik rivojida maqomlarning o’rni //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 496-501.

7. Raxmatova M. O., qizi Aslonova N. I. Today's Makom Traditions Spiritual Significance //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 340-342.
8. Ramazanova O. K., qizi Mustaqimova G. G. Formation and Development of National Musical Traditions //european journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 336-339.
9. Рамазонова Ў. Х. ТАЛАБАЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ, ГУРУҲ БИЛАН ИШЛАШ ВА УНИ БОШҚАРИШ ТАМОЙИЛЛАРИ.
10. Kholmurodovna U. R. Formation of publicistic performing skills in singing. – 2021.
11. Рамазонова У. Х., Эсанова М. Ж. ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ ПЕВЦОВ К АНСАМБЛЕВОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ //Наука, техника и образование. – 2021. – №. 2-1. – С. 88-91.
12. Ramazanova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2022.
13. Ramazanova O. K., Shukurov M. Historical development of status. – 2022.
14. Features of Sound Recording in the Uzbek Singing Art U H Ramazonova.Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN 2795 (546X), 58
15. ХОРАЗМ МАҚОМЛАРИНИНГ ТАЛАБАЛАРГА О'РГАТИШ УСУЛЛАРИ S Saidaxmedov.BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 324-326
16. O'n ikki maqom tizimi va uning o'ziga xos xususiyatlari . PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariyvametikjurnalMaxsus son 6 (3), 169-170
17. O'ZBEK MUMTOZ MUSIQASIDA SHASHMAQOMNING O'RNI VA AHAMIYATI O Farangiz.TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 92-95
18. Подготовка молодых певцов к ансамблевому выступлению У .Х. Рамазонова, М.Ж .Эсанова. Наука, техника и образование, 88-91
19. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students U.H. Ramazanova, M. Muhamadova.Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3 (3), 318-321
20. Взгляды восточных мыслителей на узбекскую народную музыку.У.ХРамазонова Multidisciplinary Journal of Scienceand Technology3(5),45-46